

КРИМИНАЛОГИЯДА ПРОГНОЗЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИ ЎРНИ**Зулпикаров Элдос Бахтияр ўғли****Ўзбекистон Республикаси ИИБ****Академияси 315-гурӯҳ курсанти****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11024903>****АННАТАЦИЯ**

Ушбу мақола орқали бугунги шиддат билан ривожланиб бораётган жамиятимизда жиноятчиликни олдин олиш ва уни жиловлаш бўйича мамлакатимизда ва чет элда амалга оширолаётган ишлар ҳақида тафсилотлар ҳақида маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари мақолада криминалогик прагнозлашга оид атам ва тушунчалар ҳам ёритилиб

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно описаны работы, проводимые в нашей стране и за рубежом по предупреждению и пресечению преступности в современном быстро развивающемся обществе. Кроме того, в статье освещены термины и понятия, связанные с криминологическим прогнозированием.

ANNOTATION

In this state, the work described in detail is carried out in our country, and it is being developed rapidly in society. Krome того, v state osveshcheny terminy i ponyatiya, svyazannye s kriminologicheskim prognozirovaniem.

Ҳар жабҳада ривожланиб бораётган мамлакатимиз бугунги кунда бутун жаҳон эътиборида катта қизиқишга созовор бўлиб келмоқда. Айниқса сўнги йилларда амалга оширилган ислохлар орқали юртимизда инсон энг олий қадрият даражасига кўтарилди. Хусусан давалатимизда аҳолини соғлиғи ҳамда ижтимоий соҳани ривожлантиришга қаратилган кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Инсонларнинг ҳуқуқ ва эркминликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиниши биринчи навбатга кўйилди. Ушбу ишларни амалга оширишда мамлакатимиз ҳудудида жиноятчиликни олдини олиш ва унга қарши самарали курашиш кераклиги белгиланди. Жиноятчиликни олдини олиш ва унга қарши самарали курашишда энг аввало хар бир ходимдан криминалогик билимларга эга булиши талаб этилади.

Криминология сўзи латинча “criminis” жиноят ва юнонча “logos” таълимот, тушунча, жиноятчилик, унинг сабаблари, жиноятчининг шахси, жиноятчиликнинг олдини олиш йўллари, воситалари ҳақидаги фан ҳисобланади. Кейинчалик мустақил фан сифатида XX аср ўрталарида жиноят ҳуқуқи фанидан ажралиб чиқди. Бу фаннинг назарий асоси бельгиялик социолог Л. А. Ж. Кетле, италиялик криминалист олимлар Ч. Ломброзо, Э. Ферри ва бошқалар ушбу таълимотнинг асосчилари ҳисобланади.

Криминология жиноятчиликка оид маълумотларни умумий тарзда, шу билан бирга жиноятларнинг айрим турлари ва гуруҳлари бўйича ҳамда криминологияга оид айрим муаммолар бўйича илмий тадқиқотлар ва текширувларни амалга оширади. Жиноятчилик сабаблари, яъни умуман жиноятчиликка ва муайян жиноятларни содир қилишга таъсир этадиган ижтимоий омиллар, ҳодисалар, жараёнлар криминология фанининг предмети ҳисобланади.

Криминалогик билимларга тайанган холда жиноятчи, яъни турли жиноятларни содир этган шахсларни бундан ташқари жиноят содир феъл атворига бирон-бир даражада таъсир этувчи ижтимоий хусусиятлар ҳамда ижтимоий аҳамиятга молик хусусиятлар, белгилар, сифатлар, алоқалар ҳамда муносабатларни ҳар томонлама ўрганади. Жиноятчилик ва унинг алоҳида турларини аниқ социологик тадқиқ қилиш жиноятчилик билан турли ижтимоий жараёнлар ўртасидаги боғлиқликни белгилаш ва шу асосда унинг олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш имконини беради. Ҳозирги вақтда Кириминалогмя фани заволавий ҳисоблаш техникаси, шунингдек, бошқа бир-бирига боғлиқ фанлар социология, ижтимоий психология ва шахс психологияси, педагогика, иқтисодиёт ва жамиятнинг ютуқларидан кенг фойдаланади. Кириминалогия ҳозирги демократик жамиятда жиноятчиликка қарши курашнинг асосий йўналишларидан бирини ташқил қилувчи жиноятларнинг олдини олиш муаммоси муҳим ўрин тутаети.

Кириминалогик билимларга таянган холда жиноятчиликни олдини олиш ва уни жиловлашда кириминалогик прагнослаш катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Ижтимоий ва табиий фанларда илмий атама сифатида кенг қўлланилиб келадиган “проноз” сўзи грекча сўздан келиб чиққан бўлиб, “prognosis” сўзидан келиб чиққан ҳисобланади. Бевосита ўзбек тилига таржима қилганимизда “башорат”, “олдини олиш” деган маъноларни англатади. Криминалогияда бу атама илмий мақсадларда кенг қўлланилади ва у ўз мазмун-моҳиятига эга ҳисобланади.

Илмий таҳлил асосида у ёки бу воқеяликни олдиндан билишва шу орқали юзага келиши ва ривожланиши жараёнларини ўрганиш ҳамда ҳозирги ҳолатига нисбатан келгусида қандай шакл ёки ҳолатига ўтиши хусусида башорат қилиш илмийлик асосида амалга оширилади. Криминалогиянинг асосий предменти жиноятчилик билан боғлиқ муаммолар бўлганлиги учун ҳам бу ижтимоий муаммонинг олдини олиш ва унга нисбатан ўз вақтида зарур чора-тадбирлар белгилаш катта аҳамият касб этади. Жиноятчиликнинг қандай келиб чиқиши ва қандай шаклда намоён бўлишини олдиндан билишда криминалогик башорат жуда катта аҳамият касб этади.

Криминалогик башорат тадқиқот объектдан келиб чиққан ҳолда ўзининг мақсад ва вазифаларига эга. Башорат қилишдан асосий мақсад ва вазифаларга эга. Башорат қилишда асосий мақсад жиноятчиликнинг умумий ҳолати, миқёси, тизими, ўзига хос хусусиятлари ва динамикасининг қандай бўлишини ҳамда уларнинг бўлаётган ўзгаришларга таъсирини, шунингдек жиноятчилар шахсининг янги тоифаларига хос равишда шакилланишини билишдир. Бундан ташқари криминалогик башорат қилиш орқали содир этилиши мумкин бўлган жиноятни олдини олиш ва унга барҳам бериш амалга оширилади “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунни 4-моддасида Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифалари сифатида ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш, кераклиги белгиланган. Ички ишлар органлари тўғрисидаги қонунда ҳам жиноятчиликка қарши курашиш ички ишлар органларининг вазифаси сифатирда белгилаб берилган. Унга кўра ички ишлар органлари фуқороларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва мқонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилишда, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг

хавфсизлигини таъминлашдан, шунингдек ҳуқуқбузарликларни олдини олиш вам профилактикасини амалга ошириш орқали амалга оширилади.

Криминалогияга боғлиқ холда бевосита жиноятчиликнинг келиб чиқиш сабабияти деган тушунча ҳам мавжуд ҳисобланади. Криминалогияда сабабият бунга кўра жиноятчиликни келиб чиқиши сабаби ва унга имкон берган шарт-шароитлар тушинилади. Ҳар қандай ҳодисаларнинг келиб чиқишини тавфсифловчи умумий категория “determinatsiya” лотинча (determinart-аниқлаш) деб аталади.

Детерминатсия ҳодисалар, жараёнларва ҳолатларнинг объектив тарзда мавжуд бўлган боғланишдир. Ҳар бир шахсда маълум бир ҳаракатни содир этишга қаратилган мақсад ва матив юзага келганидан кейиншгина ушбу ишни амалга оширишга киришилади. Бевосита “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти тўғрисида”ги 2014 йил 14 мартдаги ЎРҚ 407-сон қонуни 3-моддасида Ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахс тушунчасм ёритилиб ўтилган. Бунга кўра “ўзининг ғайриижтимоий хулқ-атвори хавфлилиги туфайли ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли ҳолатида бўлганжисмоний шахс” сифатда кўрсатилиниб ўтилган.

References:

1. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023-Т.
2. “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти тўғрисида”ги 2014 йил 14 мартдаги ЎРҚ 407-сон қонуни.
3. “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги 2016 йил 16 сентабрдаги ЎРҚ 371-сон қонуни.
4. <https://google> оммавий ижтимоий тармоғи.
5. Lex.uz Электрон ҳуқуқий ҳужжатлар туплами.
6. “Криминалогия” дарслик., тошкент-2006., Абдурасулова Қ.Р., Шарипова Г.
7. Криминалогия: Учебник / Под ред. Д. Ф. Шели. — СПб.: Питер, 2003. — 860с.
8. <https://uz.wikipedia.org/> (qidiruv resurslar bazasi)